

СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ЯК СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА

DIABETIC FOOT SYNDROME AS A SOCIOECONOMIC PROBLEM

Бітінш А. Р.

Bitinsh A. R.

ORCID: 0000-0003-3867-5524

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Кафедра онкології

м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of Oncology

Kyiv, Ukraine

e-mail: bitinshandrew@gmail.com

Актуальність теми. До пізніх ускладнень цукрового діabetу (ЦД) відноситься синдром діабетичної стопи (СДС). На фоні гіперглікемії та ураженні нервів, судин при розвитку СДС розвиваються некротичні, деструктивні та дегенеративні процеси в м'яких тканинах, кістках та суглобах. [1].

СДС спостерігається більше ніж у 20 – 50 % пацієнтів з цукровим діабетом і є однією з вагомих причин виконання нетравматичних ампутацій нижніх кінцівок. [2]

По даним авторів виконується до 30 % ампутацій другої нижньої кінцівки у пацієнтів яким на протязі трьох років було вкнано ампутацію першої нижньої кінцівки з приводу СДС, до 50 % пацієнтам виконують ампутацію іншої нижньої кінцівки на протязі 5 – ти років. [3]

В перший рік після ампутацій смертність становить 13 – 40 %, в наступні 5 років становить 39 – 80 %. [4]

Ураження кінцівок при ЦД наносять вагомі соціально – економічні збитки. Приблизно 10% бюджетів охорони здоров'я у різних країнах виділяють на лікування та профілактику СДС, що становить від 4,6 до 13,7 млрд доларів. [5,6]

Середня тривалість госпіталізації хворих з гнійно – некротичними ураженнями при ЦД приблизно 86 – 91 день, що на 47 % перевищує тривалість госпіталізації при інших ускладнення ЦД. Тому питання з приводу лікування та надання соціальної допомоги не можна вважати закритим, що потребує подальшого вивчення цієї проблеми. [7]

Мета. Вивчення частоти СДС в структурі хірургічних захворювань.

Матеріали та методи. Протягом 2020 року в КНП КМКЛ № 6 знаходилось на лікуванні 1232 хворих з різними хірургічними захворюваннями, з них 636 (51,6%) хворих з гнійно-запальними захворюваннями та ускладненнями, серед них з ЦД 2 типу було 139 (21,9%) хворих, з СДС 131 (20,6%) хворих.

Всі пацієнти були розподілені на групи за віком та статтю. В групу 30 – 40 р. р. ввійшло – 3 (2,3 %) пацієнтів, в групу 45 – 59 р. р. – 71 (54,2 %) пацієнтів, в

групу 60 р. і старше – 57 (43,5 %) пацієнтів. З цього можна зробити висновок що найбільша частота захворювань в групі хворих віком 45 – 49 років.

В клінічній практиці ми користуємося класифікацією СДС по Wagner (1979). Розподіл хворих за стадіями приведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл хворих із СДС по стадіям за Wagner (1979)

Патологічні процеси у хворих на СДС	Стадія СДС за Wagner	Абс.	%
Поверхнева трофічна виразка без ознак запалення	1	12	9,2
Інфікована трофічна виразка стопи	2		4,6
Флегмона стопи	3	34	25,9
Гангрена поодиноких пальців стопи	4	38	29,0
Гангрена 2-х і більше пальців стопи	4	12	9,2
Остеомієліт поодиноких пальців стопи	3		6,9
Гангрена дистального відділу стопи	5		5,3
Гангрена стопи з переходом на гомілку	5	13	9,9
Всього	131		100,0

Серед всіх стадій СДС з 131 пацієнта найбільше спостерігалось пацієнтів з 4 стадією – 50 (38,2%) пацієнтів. З яких – 38 (29,0%) займають пацієнти з гангrenoю поодиноких пальців стопи та 12 (9,2%) пацієнтів з гангrenoю 2-х і більше пальців стопи.

СДС є пізнім ускладненням ЦД і важкість його залежить від тривалості захворювання на ЦД.

За тривалістю захворювання на ЦД найбільше пацієнтів з СДС у групі більше 20 років – у 47 (35,9 %) пацієнтів. Частота розвитку СДС у пацієнтів з тривалістю ЦД до 20 років суттєво не відрізнялася, окрім групи до 10 років – у 18 (13,7 %) пацієнтів. У групі хворих до 10 років частота становила – 13,7 %, 10 – 15 років – 23,7%, 16 – 20 років – 26,7%, більше 20 років – 35,9%. Переважна кількість пацієнтів до 10 років в меншій мірі дотримувалася рекомендацій ендокринолога, самостійно підбирали цукрознижуючі препарати та їх дози.

Також в клінічній практиці ми використовуємо класифікацію за формами СДС. До данної класифікації входить 3 форми СДС: Нейропатична, ішемічна та змішана. В 2020 році з нейропатичною формою - 12 (9,2%) пацієнтів, з ішемічною - 21 (16,0%) пацієнтів та найбільше з нероішемічною - 98 (74,8%) пацієнтів.

Нами було підраховані витрати на медикаментозне лікування хворого К., за одну добу, що становить приблизно 4120,0 грн.

Результати.

З даних за 2020 рік ми можемо зробити висновок, що найбільша частота СДС спостерігається в пацієнтів віком від 45 - 49 років – 71 (54,2 %). Найчастіше зустрічаються пацієнти з IV стадією за Wagner (Гангрена одного або декількох пальців) – 50 (38,2%) пацієнтів. Переважна більшість пацієнтів хворіє більше 20 років – 35,9%. За формами СДС найбільше пацієнтів з нейроішемичною формою - 98 (74%) пацієнтів.

Середня сума витрат на медикаментозне лікування хворого за одну добу є 4120,0 грн.

Висновки.

- СДС є складним та розповсюдженим ускладненням цукрового діабету. По нашим даним серед всіх хворих з гнійно-запальними захворюваннями та ускладненнями за 2020 р. синдром діабетичної стопи спостерігався у - 131 (20,6%) хворих.

- СДС є значною соціально – економічною проблемою. При підрахуванні вартості медикаментозного забезпечення на одного хворого, за одну добу загальна сума витрат становила близько 4120,0 грн.

Література.

1. Біляєва О. А., Балінська М. І., Крижевський Є. Є, Погребняк В. В., Щеглюк Р. П., Скида І. О. Обґрунтування застосування судинного препарату Цілостазол у хворих з цукровим діабетом II типу з синдромом діабетичної стопи // Сучасні медичні технології. – 2018. – №4. – С. 11–13

2. Lavery L.A., Oz O.K., Bhavan K., Wukich D.K. 2019. Diabetic Foot Syndrome in the Twenty-First Century. Clin. Podiatr. Med. Surg., 36 (3): 355–359.

3. Ang G.Y., Yap C.W., Saxena N. 2017. Effectiveness of Diabetes Foot Screening in Primary Care in Preventing Lower Extremity Amputations. Acad. Med. Singapore, 46 (11): 417–423.

4. Sinwar P.D. 2015. The diabetic foot management – recent advance. Int. J. Surg., 15: 27–30.

5. Загородній О. В., Федоренко В. П. Частота великої ампутації нижніх кінцівок при хірургічних ускладненнях стопи хворих на цукровий діабет // Львів. мед. часопис. – 2009. – № 2. – С. 85–88.

6. Donath M. Y., Shoelson S. E. Type 2 diabetes as an inflammatory disease // Nat. Rev. Immunol. – 2011. – Vol. 11, N 2. – P. 98–107.

7. Герасимчук П. О., Фіра, Д. Б., Павлишин А. В. Медико-соціальні та економічні питання в лікування хворих із синдромом діабетичної стопи // «Лік. справа=Врачеб. дело». – 2020. - № 3–4. – С. 42